

УДК 504.75

**ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ
ВЗАИМОСВЯЗИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА**

©*Погоньшева И. А.*, канд. биол. наук,
доцент, Нижневартровский
государственный университет, г.
Нижневартовск, Россия

©*Погоньшев Д. А.*, канд. биол. наук,
доцент, Нижневартровский
государственный университет, г.
Нижневартовск, Россия

©*Лунык И. И.*, аспирант кафедры экологии,
Нижневартровский государственный
университет, г. Нижневартовск, Россия

**INTERACTION OF ENVIRONMENT AND
CHILDREN'S HEALTH: OVERVIEW
OF EUROPEAN STUDIES**

©*Pogonysheva I. A.*, Candidate of Biological
Sciences (PhD), Assistant Professor,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia

©*Pogonyshev D. A.*, Candidate of Biological
Sciences (PhD), Assistant Professor,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia

©*Lunyak I. I.*, Graduate Ecology Student,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia

Аннотация. Информация о здоровье и его экологических детерминантах является важным инструментом для принятия политических решений в сфере общественного здравоохранения. В Странах Евросоюза экологически зависимым заболеваниям человека уделяется все больше внимания на международном и региональном уровнях. Национальные планы действий реализуются, прежде всего, для устранения экологически зависимых дисфункций организма детей и профилактики экопатологий в этой группе риска. Приоритет отдается исследованиям, направленным на разработку мероприятий по защите и улучшению здоровья и развития детей и подростков.

Abstract. Relevant data on health and health environmental determinants is an important tool for public health decision-making. In the European countries, both national and international authorities pay increasing attention to environment-related diseases. National action plans are aimed at eliminating environment-related children health dysfunctions and preventing ecopathologies. Priority is given to studies developing measures to protect and improve the health and development of children and adolescents.

Ключевые слова: окружающая среда, здоровье, дети, подростки, экопатология, Европейский регион Всемирной организации здравоохранения.

Key words: environment, health, children, adolescents, ecopathology, the WHO European Region.

Проблема сохранения здоровья детского контингента населения является актуальной в связи с увеличением доли экологически зависимых дисфункций в общей структуре заболеваемости детей. В странах Европейского союза действуют ряд обязательных и добровольных инициатив в области охраны окружающей среды и сохранения здоровья детей, накоплен фактический научный материал, который доказывает неблагоприятное влияние на здоровье человека целого ряда антропогенных факторов окружающей среды.

В Европе функционирует Информационная система по окружающей среде и здоровью (ENHIS), в ее задачи входит сбор фактических данных и формирование базы данных о показателях здоровья населения в Европейском регионе ВОЗ, а также информации о параметрах окружающей среды. Исследовательская база ENHIS призвана оказывать помощь в решении политических вопросов связанных с общественным здравоохранением и охраной окружающей среды. В 2007 году была создана информационная система по окружающей среде и здоровью человека — проект ENHIS2 (European Environment and Health Information System), позволяющий оценивать текущее состояние здоровья детей и окружающей среды в Европе [4].

В Странах Евросоюза остается высоким уровень избыточной массы тела среди детского контингента населения, регистрируется высокий уровень гиподинамии, который увеличивается по мере взросления детей [13].

Согласно данным Информационной системы по окружающей среде и здоровью (ENHIS) самые высокие значения избыточной массы тела среди одиннадцатилетних обследуемых девочек и мальчиков отмечены в Ирландии (20,5% — среди девочек, 25% — среди мальчиков), Греции (17,9% и 26,3% соответственно), Португалии (19,9% и 22,9%), и Польше (17,4% и 24,3%), самые низкие — в Швейцарии (5,4% — среди девочек и 7,2% — среди мальчиков) и Нидерландах (8,7% и 8%) (рис. 1) [4].

Рис. 1. Количество детей в возрасте 11 лет с ожирением и избыточной массой тела в странах Европейского региона, % (дата обновления 28.08.2015 г) [4]

Самый высокий уровень двигательной активности у детей выявлен в Ирландии (31,3% у девочек и 42,7% у мальчиков), самый низкий — в Италии (6,6% девочек и 10,3% у мальчиков) (рис. 2) [4].

В странах ЕС разработаны и реализуются стратегии и планы действий по борьбе с лишним весом, мероприятия по внедрению здорового питания и увеличения физической активности, такие как: Европейская хартия по борьбе с лишним весом (2006 г) и план действий по борьбе с детским ожирением в Евросоюзе на 2014-2020 гг. (2014 г), Венская

декларация по питанию и неинфекционным болезням в рамках политики «Здоровье-2020» (2013 г), Европейская стратегия по увеличению физической активности (2015 г) [2].

Рис. 2. Количество физически активных детей в возрасте 13 лет в странах Евросоюза, % (дата обновления 03.09.2015 г) [4]

Качество водоснабжения, санитария и гигиена окружающей среды являются значимыми составляющими Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г, относятся к приоритетным задачам Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер 1992 г [12].

Более 90% населения Европейского региона имеет доступ к водоснабжению с хорошими санитарно-гигиеническими условиями, в то же время чистая вода недоступна, по крайней мере, для двух миллионов человек, в результате этого дети подвергаются высокому риску кишечных заболеваний, возбудители которых циркулируют в водной среде. Неадекватное установленным требованиям водоснабжение и санитария характерны в основном для районов центральной и Восточной Европы и Центральной Азии, там значительная доля бремени болезней обусловлена водным фактором. Причинами вспышек инфекционных заболеваний часто являются поломки или сбои в системе водоснабжения. Согласно данным опубликованных исследований наблюдается связь между здоровьем детей и качеством водоснабжения, санитарии и гигиены в школах [5].

В ЕС функционирует общеевропейская система биомониторинга, приоритетные исследования в рамках ее деятельности направлены на сохранение здоровья детей. Европейской комиссией был инициирован пилотный проект по биомониторингу человека. Деятельность в рамках проекта направлена на проведение мониторинга биомаркеров ксенобиотиков, негативно влияющих на здоровье, таких как тяжелые металлы, диоксины, котинин, который используется как биомаркер воздействия табачного дыма, и ряд других загрязнителей, в том числе полициклические ароматические углеводороды и фталаты [бойс]. Реализация проекта по биомониторингу, в рамках которого проводится анализ биологических жидкостей чаще всего крови, грудного молока, мочи, позволяет оценивать состояние здоровья детского населения в различных регионах ЕС.

В рамках 55-ой Сессии Европейского регионального бюро ВОЗ (Бухарест, 2005 г.) была принята Европейская стратегия «Здоровье и развитие детей и подростков» одним из приоритетных целевых направлений является обеспечение европейских детей полноценным, качественным и здоровым питанием, способствующим профилактике ожирения. В 2005 г. в Великобритании для реализации этой цели была создана отдельная государственная структура Трест Школьного Питания (School Food Trust), который контролирует школьные рационы питания на предмет снижения в них жиров, сахара и соли. В Финляндии для всех учеников от 7 до 19 лет школьный завтрак является бесплатным и включает: основное горячее блюдо, салат, обезжиренное или с низким содержанием жира молоко и цельнозерновой хлеб. Большое внимание уделяется рекламе молока, детям рассказывают о значимости этого напитка. Углеводсодержащие напитки и продукты с рафинированным сахаром запрещены в школьных столовых [8, 9].

Функционирующая в Европе Сеть Школ здоровья реализует профилактическую работу по вопросам сохранения и укреплению здоровья учащихся. Сеть концентрирует деятельность на сокращении разрыва в уровне здоровья детского контингента путем создания благоприятной среды в школе. Один из значимых проектов - «Здоровое питание и физическая активность школьников» непосредственно связан с Сетью Школ здоровья в Европе.

Отмечены положительные результаты в сфере уменьшения случаев детского травматизма во всем Европейском регионе ВОЗ [13].

Актуальной проблемой в настоящее время в Европе является внедрение мероприятий по созданию инфраструктуры для увеличения физической активности детей, а именно оборудование велосипедных дорожек ведущих к школам, ходьба пешком в школу, снижение интенсивности движения вблизи школ. Достигнуты определенные успехи в борьбе с курением, которые вносят значительный вклад в улучшение качества окружающей среды для детей. Количество европейских стран, в которых введен полный запрет на курение в общественных местах постоянно возрастает (рис. 3).

Большинство авторов отмечают неравенство в отношении экологических условий и здоровья детей в разных странах Евросоюза [13, 14]. В Европейском регионе ВОЗ есть государства с достаточно низкими показателями младенческой и детской смертности, наряду с этим есть страны, где эти показатели выше в 10 раз. Основной причиной смертности среди детей в возрасте до пяти лет в Регионе являются неонатальные патологические состояния, травмы, пневмония, диарея. В некоторых странах ЕС отмечается увеличение уровня младенческой смертности от экологически зависимых заболеваний в постнеонатальном периоде (рис. 4) [2-4].

Более 10% подростков в Европейском регионе ВОЗ имеют дисфункции психического здоровья, нервно-психические заболевания являются одной из основной причиной инвалидности среди молодежи. На первом месте в структуре патологий нервной системы у детей и подростков стоят тяжелые депрессивные расстройства, далее следуют поведенческие расстройства и дисфункции, связанные с употреблением психоактивных веществ [8]. В 2013 году принят Европейский план действий по охране психического здоровья детей [7].

Рис. 3. Количество ежедневно курящих детей в возрасте 11 лет, % (дата обновления 04.09.2015 г) [4]

Рис. 4. Уровень младенческой смертности от респираторных заболеваний в постнеонатальном периоде. Единица: случаев смерти на 1000 рожденных [4]

Хотя иммунологическая прослойка вакцинированных детей в популяции высока, примерно один миллион детского контингента населения не получают всех прививок, запланированных в соответствии с национальным календарем иммунизации.

В 2004 г. министры окружающей среды и здравоохранения инициировали Европейский план действий «Окружающая среда и здоровье детей». В этом плане уделяется особое внимание факторам экологического риска, так как именно они являются главными детерминантами нарушений здоровья детей [3, 6, 10, 11].

План включает в себя следующие мероприятия:

1. гигиена и санитария питьевой воды;
2. защита от травматизма и обеспечение достаточной физической деятельности;
3. поддержание качества атмосферного воздуха в помещениях и в жилых кварталах;
4. снижение уровня химикатов в окружающей среде

Для достижения этих целей в Европе проводится эколого-просветительская работа в детских коллективах, для того, чтобы в столь юном возрасте, дети понимали проблемы связанные с охраной окружающей среды и правами человека. Дети принимают активное участие в защите и улучшении качества окружающей среды. На индивидуальном уровне они могут оценивать и изменять качество жизни (сберегать водные ресурсы, получать индивидуальное питание в школах, проводить мероприятия по энергосбережению в доме и образовательных организациях). На местном уровне они могут участвовать в разработке плана по изменению собственных домов, школ и молодежных организаций в экологически благоприятные территории (использование безопасных продуктов, переработка различных материалов). Дети могут оценивать политику местных, региональных и национальных сообществ и делать предложения по их улучшению, принимать участие в проводимых мероприятиях в этой сфере.

В 2007 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ (чрезвычайный международный детский фонд организации объединенных наций) инициировали программу «Здоровье подростков для медицинских работников», в которой озвучены современные подходы к профилактике заболеваемости среди подростков. Функционирующая Европейская стратегия охраны здоровья детей и подростков на 2015-2020 года «Инвестируя в будущее детей» нацелена на снижение факторов риска здоровью в первую очередь среди детского контингента населения в чувствительные этапы онтогенеза [7, 8].

Список литературы

1. Биомониторинг человека: факты и цифры. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ. 2015 г. Режим доступа: <https://goo.gl/8abm37> (дата обращения: 14.11.2018).
2. Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. Европейская база данных «Здоровье для всех». 2016. Режим доступа: <https://goo.gl/MU6FCt> (дата обращения: 14.11.2018).
3. Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье» (ЕПОСЗ). 2016. Режим доступа: <https://goo.gl/oaCmQz> (дата обращения: 14.11.2018).
4. Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. Европейский портал информации здравоохранения. Информационная система по окружающей среде и здоровью (ENHIS). 2016. Режим доступа: <https://goo.gl/Pw9rAK> (дата обращения: 14.11.2018).
5. Всемирная организация здравоохранения. Ситуация в области водоснабжения, санитарии и гигиены в школах в Общеввропейском регионе. 2017. Режим доступа: <https://goo.gl/dbVyFB> (дата обращения: 14.11.2018).

6. Европейский план действий «Окружающая среда и здоровье детей» // Четвертая конференция на уровне министров по окружающей среде и охране здоровья. 2004. Режим доступа: <https://goo.gl/pmPxBL> (дата обращения: 14.11.2018).

7. Европейский план действий по охране психического здоровья // Европейский региональный комитет, шестьдесят третья сессия. Чешме, Измир. 2013. Режим доступа: <https://goo.gl/pk1Zwn> (дата обращения: 14.11.2018).

8. Инвестируя в будущее детей: Европейская стратегия охраны здоровья детей и подростков, 2015-2020 гг. // Материалы Европейского регионального комитета, шестьдесят четвертая сессия. Копенгаген, 2014. Режим доступа: <https://goo.gl/8EXoed> (дата обращения: 14.11.2018).

9. Куртукова Н. В., Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А. Экологические аспекты питания населения стран Европейского союза // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 13-19.

10. Погоньшева И. А., Луняк И. И., Погоньшев Д. А. Исследования Европейского регионального бюро ВОЗ в рамках влияния шума окружающей среды на здоровье человека // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 20-25.

11. Постникова В. В., Погоньшева И. А., Сторчак Т. В. Исследования, проведенные в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения, связанные с влиянием тяжелых металлов на организм человека // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 33-40.

12. Сторчак Т. В., Погоньшева И. А., Рябуха А. В., Аришев А. И. Некоторые аспекты системы требований к качеству поверхностных вод и мониторингу водных объектов в странах Евросоюза // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 53-56.

13. Улучшение состояния окружающей среды и здоровья в Европе: насколько мы продвинулись в достижении этих целей? Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ. 2015. Режим доступа: <https://goo.gl/JkhTGj> (дата обращения: 14.11.2018).

14. Braubach M., Heroux M. E., Korol N., Kosbayeva A., Paunovic E., Zastenskaya I. Неравенство в степени подверженности экологическим рискам в Европейском регионе ВОЗ // Гигиена и санитария. 2015. № 1. С. 16-21.

References

1. Biomonitoring cheloveka: fakty i tsifry. Kopenagen: Evropeiskoe regional'noe byuro VOZ. 2015 g. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/8a6m37> (data obrashcheniya: 14.11.2018).

2. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. Evropeiskoe regional'noe byuro. Evropeiskaya baza dannykh Zdorov'e dlya vsekh. 2016. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/MU6FCt> (data obrashcheniya: 14.11.2018).

3. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. Evropeiskoe regional'noe byuro. Evropeiskii protsess Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e (EPOSZ). 2016. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/oaCmQz> (data obrashcheniya: 14.11.2018).
4. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. Evropeiskoe regional'noe byuro. Evropeiskii portal informatsii zdavookhraneniya. Informatsionnaya sistema po okruzhayushchei srede i zdorov'yu (ENHIS). 2016. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/Pw9rAK> (data obrashcheniya: 14.11.2018).
5. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. Situatsiya v oblasti vodosnabzheniya, sanitarii i gigieny v shkolakh v Obshcheevropeiskom regione. 2017. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/dbVyFB> (data obrashcheniya: 14.11.2018).
6. Evropeiskii plan deistvii Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e detei. Chetvertaya konferentsiya na urovne ministrov po okruzhayushchei srede i okhrane zdorov'ya. 2004. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/pmPxBL> (data obrashcheniya: 14.11.2018).
7. Evropeiskii plan deistvii po okhrane psikhicheskogo zdorov'ya. Evropeiskii regional'nyi komitet, shest'desyat tret'ya sessiya. Cheshme, Izmir. 2013. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/pk1Zwn> (data obrashcheniya: 14.11.2018).
8. Investiruya v budushchee detei: Evropeiskaya strategiya okhrany zdorov'ya detei i podrostkov, 2015-2020 gg. In Evropeiskogo regional'nogo komiteta, shest'desyat chetvertaya sessiya. Kopengagen, 2014. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/8EXoed> (data obrashcheniya: 14.11.2018).
9. Kurtkova, N. V., Pogonysheva, I. A., & Pogonyshev, D. A. (2018). Environmental aspects of nutrition of European Union population. In *Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk: Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika, 13-19.* (in Russian).
10. Pogonysheva, I. A., Lunyak, I. I., & Pogonyshev, D. A. (2018). World health organization research on noise pollution on human health. In *Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk: Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika. 20-25.* (in Russian).
11. Postnikova, V. V., Pogonysheva, I. A., & Storchak, T. V. Studies in the European region of the World Health Organization related to the impact of heavy metals on the human organism. In *Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk: Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika, 33-40.* (in Russian).
12. Storchak, T. V., Pogonysheva, I. A., Ryabukha, A. V., & Arishev, A. I. (2018). Certain requirements to surface water quality and monitoring of water bodies in the EU. In *Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk: Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika, 53-56.* (in Russian).
13. Uluchshenie sostoyaniya okruzhayushchei sredey i zdorov'ya v Evrope: naskol'ko my prodvinulis' v dostizhenii etikh tselei? Kopengagen: Evropeiskoe regional'noe byuro VOZ. 2015. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/JkhTGj> (data obrashcheniya: 14.11.2018).

14. Braubach, M., Heroux, M. E., Korol, N., Kosbayeva, A., Paunovic, E., & Zastenskaya I. (2015). Disparity on the grade of exposure to ecological risks in the European region of whom. *Hygiene and sanitation*, (1). 16-21. (in Russian).

Ссылка для цитирования:

Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А., Лунык И. И. Исследования в рамках взаимосвязи окружающей среды и здоровья детей в странах Евросоюза // Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта Европейского союза. Материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 7-15.

Cite as (APA):

Pogonysheva, I. A., Pogonyshev, D. A., & Lunyak, I. I. (2018). Interaction of environment and children's health: overview of European studies. *In: Interaction of environment and human health: experience of the European Union. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika*, 7-15. (in Russian).

